

Pierwsze stanowisko *Harpalus politus* DEJEAN, 1829 (Coleoptera: Carabidae, Harpalinae) na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz uwagi o jego współczesnym występowaniu w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1208359>

RAFAŁ CELADYN¹, BARTŁOMIEJ PACUK²

¹ ul. Pierwsza 34, 32-546 Młoszowa, e-mail: raffl@interia.eu

² Al. Powstańców Wielkopolskich 21/4, 85-090 Bydgoszcz, e-mail: bpacuk@abs.umk.pl

ABSTRACT. The first locality of *Harpalus politus* DEJEAN, 1829 (Coleoptera: Carabidae, Harpalinae) from Kraków-Wieluń Upland and some comments on its current occurrence in Poland.

Harpalus politus is recorded from Kraków-Wieluń Upland (S Poland) for the first time. Comments on the other two currently known Polish localities of this species are given.

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Harpalinae, *Harpalus politus*, new record, S Poland.

WSTĘP

Harpalus politus DEJEAN, 1829 jest gatunkiem szeroko rozmieszczonym w zachodniej Palearktyce. Wyróżnia się jego 2 podgatunki. Podgatunek nominatywny występuje od pn.-zach. Chin (prowincja Xinjiang) i zachodniej Syberii (na zachód od rzeki Jenisej i gór Altaj), przez Kirgistan, Kazachstan, Nizinę Nadkaspijską, Ukrainę i Bałkany po Europę Środkową; izolowane stanowisko znajduje się w pd. Francji (Sewenny) (GUÉORGUIEV V.B & GUÉORGUIEV B.V. 1995, KRYZHANOVSKIJ *et al.* 1995, KATAEV *et al.* 2003, WRASE 2004, 2005, KATAEV 2014). Podgatunek *vasilinini* LUTSHNIK, 1916 występuje w Armenii i wsch. Turcji (KATAEV *et al.* 2003, WRASE 2004).

W przypadku Europy Środkowej i środkowo-zachodniej istnieje wiele starych doniesień na temat tego gatunku. Dotyczą one głównie obszaru Niemiec (Brandenburgia, Brunszwik, Hannover, Hesja, Palatynat), ale też Polski, Francji (Lotaryngia) i Szwajcarii (BURAKOWSKI *et al.* 1974, MARGGI 1992, WRASE 2004, 2005). Częściowo są one wynikiem błędów w oznaczeniach. Współcześnie w Niemczech wykazywany z Turynгии, Badenii – Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu oraz Bawarii, poza tym z Czech, Słowacji, wschodniej Austrii, Węgier i Polski (HORVATOVICH 2001, JASKUŁA *et al.* 2002, WRASE 2004, TALLOSI *et al.* 2006, RUTA 2007, ANONYMOUS 2017, AOPK ČR 2017). Generalnie w Europie Środkowej *Harpalus politus* spotykany jest rzadko i lokalnie, uważany za zagrożony, wymierający gatunek (BURAKOWSKI *et al.* 1974, ROTTER & ZULKA 1999, WENZEL & HANNIG 2001, ALEKSANDROWICZ 2004, WRASE 2004). W niektórych krajach umieszczony jest na czerwonych listach gatunków zagrożonych, np. w Szwajcarii w kategorii 0 (wymarły) (MARGGI 1992, 1994), w Czechach w kategorii NT (bliski zagrożenia) (VESELÝ *et al.* 2005), zaś w Niemczech w kategorii R (gatunek ekstremalnie rzadki) (TRAUTNER *et al.*

1997, 1998). Ponadto wymieniony jest na kilku niemieckich regionalnych czerwonych listach gatunków zagrożonych (Nadrenia-Palatynat, Saksonia-Anhalt, Badenia-Wirtembergia) (SCHÜLE & PERSOHN 1998, SCHNITTER *et al.* 2004, TRAUTNER *et al.* 2005).

SIEDLISSKO

Harpalus politus preferuje stanowiska ciepłe i suche na podłożu wapiennym lub gipsowym (ROTTER & ZULKA 1999, MÜLLER-MOTZFELD 2004, WRASE 2004, BRÄUNICKE & TRAUTNER 2009). Zasiadła głównie tereny otwarte, w literaturze często określane jest jako gatunek stepowy (ROTTER & ZULKA 1999, WENZEL & HANNIG 2001, VESELÝ *et al.* 2002, 2009). Wykazany był jednak także z innych biotopów, np. na Słowacji podawany był z terenów zalewowych (PORHAJAŠOVÁ *et al.* 2010), a w Bułgarii z ciepłolubnych dąbrów (KADZHABASHEV & PENEV 2006, TEOFILOVA *et al.* 2012, 2015) i agrocenoz (SHISHINOVA *et al.* 2001).

STANOWISKA W POLSCE

Według danych z *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1974) *Harpalus politus* wykazany był z naszego kraju na podstawie dwóch okazów znalezionych w roku 1932 i 1937 nad Odrą w ówczesnym Frankfurcie, możliwe, że na terenie Słubic (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Omyłkowo podany także z Niziny Mazowieckiej (Warszawa – Bielany) przez TENENBAUMA (1937) na podstawie błędnego oznaczenia okazu *Harpalus tardus* (PANZ.), o niewybarwionych nogach i spodzie ciała.

Współcześnie znane są dwa stanowiska *Harpalus politus* w Polsce: Wymysłów k. Pabianic (27 VII 1981, 1 ex., leg. C. Watała) (JASKUŁA *et al.* 2002) oraz Wzgórze Byszewickie w Dolinie Noteci (24-31 V, 2 exx., leg. R. Ruta) (RUTA 2007). W obu przypadkach gatunek ten określony został jako nowy dla krainy, w której został stwierdzony, czyli odpowiednio dla Wyżyny Łódzkiej (granice przyjęte wg DYLIKA (1948) i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (granice wg *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1974). W przypadku drugiej z wymienionych prac nie określono dokładnie roku odłowienia osobników *H. politus*, a tylko przedział czasowy, w którym prowadzono badania (2001-2006).

W trakcie badań faunistycznych prowadzonych w południowej Polsce, jeden okaz tego gatunku (Ryc. 1) został odłowiony na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w obrębie granic przyjętych dla tego regionu za *Katalogiem Fauny Polski*, z korektami (TYKARSKI 2011), na poniższym stanowisku:

Młoszowa ad Trzebinia (UTM CA95), 1 ex. (♂), 20-31.03.2010, leg. et coll. R. Celadyn, det. B. Pacuk et R. Celadyn, det. ver. M. Stachowiak (17.02.2014). Okaz odłowiono do pułapki Barbera usytuowanej obok kompostownika, na dobrze nasłonecznionym skraju łąki kośnej i nieużytków, mocno zarastających nawłocia kanadyjską (*Solidago canadensis* L.).

Najbliższe odpowiadające temu gatunkowi biotopy znajdują się ok. 500 m od stanowiska, gdzie został złowiony. Dostyc wczesna data odłowu spowodowana była prawdopodobnie dużym wzrostem temperatury w tym okresie, a co za tym idzie wzrostem aktywności owadów. Niestety nie ustalono czy kompostownik był zimowiskiem dla odłowionego osobnika, czy też został on zwabiony zapachem fermentujących roślin.

Ryc. 1. *Harpalus politus* DEJEAN, 1829, Młoszowa ad Trzebinia (fot. R. Celadyn).

Fig. 1. *Harpalus politus* DEJEAN, 1829, Młoszowa ad Trzebinia (photo R. Celadyn).

DYSKUSJA

Odłowienie *Harpalus politus* na podanym wyżej stanowisku skłoniło autorów do dokładniejszego przyjrzenia się dwóm pozostałym współczesnym stwierdzeniom tego gatunku w Polsce. Dość zaskakujący jest fakt, iż w obu wspomnianych pracach (JASKUŁA *et al.* 2002, RUTA 2007) odnotowano podany rekord tylko jako pierwsze stwierdzenie gatunku w danej krainie, nie wzbogacając go żadnym dodatkowym komentarzem. W odniesieniu do tego gatunku byłby on wysoce wskazany. Sytuacja ta, jak i położenie wymienionych stanowisk dość daleko na północ od granic znanego zasięgu gatunku,

skłoniło nas do podjęcia próby dotarcia do okazów dowodowych, na których bazowały doniesienia z Wymysłowa i Wzgórz Byszewickich. Aby móc się odpowiednio do nich ustosunkować w niniejszej pracy, chcieliśmy mieć pewność co do poprawności oznaczenia tych okazów.

W drugiej połowie lutego 2014 r. podjęliśmy zatem pierwsze działania w celu dotarcia do nich. Skontaktowaliśmy się z autorami tych prac: dr. Rafałem Rutą i dr. Radomirem Jaskułą, zapytaniem, czy okazy *Harpalus politus* znajdują się w ich zbiorach porównawczych i czy była by możliwość weryfikacji tych oznaczeń. Od R. Jaskuły uzyskaliśmy informację, iż zbiór prof. dr hab. Cezarego Watały, w którym teoretycznie powinien znajdować się okaz *H. politus* z Wymysłowa, trafił prawdopodobnie do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego i tam najpewniej tego okazu należy szukać. W przypadku okazów ze Wzgórz Byszewickich z podziękowań zamieszczonych na końcu pracy (RUTA 2007) wynika, że biegaczowate na jej potrzeby oznaczali dr Radomir Jaskuła, dr inż. Paweł Sienkiewicz i dr inż. Mieczysław Stachowiak. Skontaktowaliśmy się z M. Stachowiakiem, który potwierdził oznaczenie części biegaczowatych do tej pracy, zaznaczając jednak, iż w tej partii materiałów okazów *H. politus* na pewno nie było. Na naszą prośbę R. Ruta przejrzał swoją starą korespondencję mailową dotyczącą tego tematu i stwierdził, iż najprawdopodobniej okazy jako *H. politus* oznaczył R. Jaskuła. Z korespondencji wynikało również, że po oznaczeniu 1 ex. wrócił do zbioru R. Ruty (jego obejrzeniem miał być w tym czasie zainteresowany również P. Sienkiewicz), jednakże nie udało się go w tym zbiorze odnaleźć. Drugi okaz prawdopodobnie pozostał w zbiorze R. Jaskuły, skontaktowaliśmy się więc z nim ponownie w celu ustalenia, czy tak było rzeczywiście. Uzyskaliśmy zapewnienie, że ta kwestia będzie sprawdzona. Równoległe próbowaliśmy ustalić, czy drugi z okazów odłowionych na Wzgórzach Byszewickich mógł trafić do zbioru P. Sienkiewicza. Po sprawdzeniu okazało się, iż w głównym zbiorze porównawczym takiego okazu nie ma. Nie wyklucza to jednak, iż może się on znajdować w nieposortowanym materiale, przechowywanym oddzielnie od zbioru głównego. Do połowy marca 2014 r. nie udało się nam ustalić nic więcej w kwestii okazów dowodowych zarówno z Wymysłowa, jak i Wzgórz Byszewickich.

W drugiej połowie marca 2014 r. skontaktowaliśmy się z Cezarym Watałą, aby uzyskać informacje na temat losów odłowionego przez niego w Wymysłowie chrząszcza, oznaczonego jako *H. politus*. Okazało się, iż zbiór porównawczy C. Watały nie został przekazany do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, lecz sprzedany pod koniec lat 80. XX w. Arturowi Jasińskiemu, entomologowi z Warszawy. C. Watała nie wykluczył też jednak możliwości, iż okaz *H. politus* mimo wszystko mógł trafić do wspomnianego wyżej Muzeum dzięki Janowi Krzysztofowi Kowalczykowi, który był wówczas jego pracownikiem. Skontaktowanie się z J. K. Kowalczykiem wydawało się łatwiejsze niż z A. Jasińskim, co też uczyniliśmy w pierwszej połowie kwietnia 2014 r. (dzięki pomocy dr hab. inż. Bogdana Wiśniowskiego). Niestety okazało się, iż J.K. Kowalczyk nie posiadał żadnych informacji na temat okazu z Wymysłowa. W związku z tym skontaktowaliśmy się z A. Jasińskim (dzięki pomocy Andrzeja Jadwiszczaka i danym w bazie adresowej entomologów na portalu entomo.pl). Okazało się, że A. Jasiński w dalszym ciągu jest w posiadaniu zbioru Carabidae C. Watały, jednakże nosi się z zamiarem jego sprzedaży. Poprosiliśmy go zatem o wykonanie zdjęcia

poglądowego okazu z Wymysłowa z nadzieją, iż może się ono okazać wystarczające do weryfikacji oznaczenia. Rzeczywiście, do pewnego stopnia okazało się to możliwe. Mimo nie najlepszej jakości zdjęcia udało się nam stwierdzić (konsultowaliśmy nasze spostrzeżenia z M. Stachowiakiem), iż okaz na zdjęciu to nie *H. politus*, lecz należy on do innego gatunku z rodzaju *Harpalus* LATREILLE, 1802. Trudno dokładniej określić do jakiego, ale prawdopodobnie może to być nie wybarwiony do końca *H. anxius* (DUFTSCHMID, 1812) lub *H. melancholicus* (DEJEAN, 1829). Zatem jeśli rzeczywiście jest to ten sam okaz, co wymieniony w pracy JASKUŁY *et al.* (2002), to wykazanie na jego podstawie *H. politus* z Wymysłowa należy uznać za błędne, oparte na pomyłce w oznaczeniu.

W przypadku doniesienia z Wzgórz Byszewickich (RUTA 2007) dane dotyczące *H. politus* należy traktować jako niepewne do czasu odnalezienia się okazów dowodowych. Występowanie tego gatunku w tym miejscu wydaje się jednak możliwe. Gleby stromych stoków wzgórz o wystawie południowej są bogate w węglan wapnia, co tworzy dogodne warunki do wykształcenia się roślinności kserotermicznej (RUTA 2007). Odpowiada to znanym z innych krajów preferencjom *H. politus* (WRASE 2004). Ponadto jedno z badanych wzgórz porasta dobrze zachowana świetlista dąbrowa z ponad 100-letnim drzewostanem (RUTA 2007). Jest to siedlisko zbliżone do ciepłolubnych dąbrów, z których chrząszcz ten był wykazywany na terenie Bułgarii (KADZHABASHEV & PENEV 2006, TEOFILOVA *et al.* 2012, 2015). Nie wiedząc praktycznie nic o preferencjach siedliskowych tego gatunku w Polsce, nie można wykluczyć, iż mogą być one podobne jak w innych krajach, w których ten gatunek występuje.

Wyspowe stanowiska *Harpalus politus* leżą na terenie Czech i Słowacji, niekiedy w odległości kilkudziesięciu (20-95) kilometrów od granicy z Polską (np. VESELÝ *et al.* 2002, AOPK ČR 2017), więc odnalezienie tego gatunku w innych dzielnicach południowych naszego kraju wydaje się bardzo prawdopodobne (BURAKOWSKI *et al.* 1974). Dalsze badania terenowe powinny się przyczynić do poznania jego rozmieszczenia w kraju oraz uzyskania informacji na temat jego wymagań siedliskowych.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie dr. inż. Mieczysławowi Stachowiakowi za weryfikację oznaczenia okazu *H. politus* odłowionego w Młoszowej, oraz za wszelkie informacje pomocne w przygotowaniu niniejszej pracy.

Pomocą w dotarciu do okazów *H. politus*, wymienionych w 2 innych znanych autorom krajowych pracach, podających ten gatunek, służyli (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Jadwiszczak, Artur Jasiński, dr Radomir Jaskuła, Jan Krzysztof Kowalczyk, dr Rafał Ruta, dr inż. Paweł Sienkiewicz, prof. dr hab. Cezary Watała, dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski. Mimo iż ostatecznie udało się dotrzeć tylko do okazu z Wymysłowa, a los dwóch okazów z Doliny Noteci pozostaje na chwilę obecną (styczeń 2018) nieznanym, wszystkim wymienionym powyżej Kolegom autorzy składają serdeczne podziękowania.

PIŚMIENNICTWO

- ALEKSANDROWICZ O.R. 2004. Biegaczowate (Carabidae), In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.). Fauna Polski, charakterystyka i wykaz gatunków, I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 28–42.
- ANONYMOUS 2017. Nachweise von *Harpalus politus* in Deutschland. kerbtier.de, accessed 16.01.2017. http://www.kerbtier.de/cgi-bin/deXSearch.cgi?logic=0&selcrit=1_&it1=1&op1=1&crit1=Harpalus%20politus&trigger=Suchen.
- AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY 2017. Druh *Harpalus politus* DEJEAN, 1829. portal.nature.cz, accessed 16.01.2017. http://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=5749.
- BRÄUNICKE M., TRAUTNER J. (Eds.) 2009. Lebensraumpräferenzen der Laufkäfer Deutschlands. Wissensbasierter Katalog. Angewandte Carabidologie, Supplement V: 1–45.
- BURAKOWSKI B., MROCKZOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1974. Chrząszcze Coleoptera, Biegaczowate. Carabidae, część 2. *Katalog Fauny Polski* 23(3): 430 pp.
- DYLIK J. 1948. Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru. *Łódzkie Towarzystwo Naukowe*: 46 pp.
- GUÉORGUIEV V.B., GUÉORGUIEV B.V. 1995. Catalogue of the ground-beetles of Bulgaria (Coleoptera: Carabidae). PENSOFT Publishers, Sofia-Moscow: 279 pp.
- HORVATOVICH S. 2001. Catalogue of the carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) of Somogy county. *Natura Somogyiensis* 1: 135–143.
- JASKULA R., KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 2002. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Lodz Upland, Central Poland. *Baltic Journal of Coleopterology* 2(2): 117–125.
- KATAEV B.M. 2014. Systematic and nomenclatorial notes on some taxa of Zabryni and Harpalini from the Palearctic, Oriental and Australian regions (Coleoptera: Carabidae). *Proceedings of the Zoological Institute RAS* 318(3): 252–267.
- KATAEV B.M., WRASE D.W., ITO N. 2003. Harpalina, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.). Catalogue of Palearctic Coleoptera, vol. 1. Apollo Books, Stenstrup: 367–397.
- KODZHABASHEV N.D., PENEV L.D. 2006. The Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of South Dobrudzha, Bulgaria. *Acta Zoologica Bulgarica* 58(2): 147–180.
- KRYZHANOVSKIY O.L., BELOUSOV I.A., KABAK I.I., KATAEV B.M., MAKAROV K.V., SHILENKOV V.G. 1995. A Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). PENSOFT Publishers, Sofia-Moscow: 271 pp.
- MARGGI W.A. 1992. Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) Coleoptera, unter besonderer Berücksichtigung der “Roten Liste”. T. I/Text. – Neuchâtel: SZKF, *Documentae Faunistica Helvetica* 13: 477 pp.
- MARGGI W.A. 1994. Rote Liste der gefährdeten Laufkäfer und Sandlaufkäfer der Schweiz, In: DUELLI P. (Ed.). Rote Listen der gefährdeten Tierarten der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern: 55–59.
- MÜLLER-MOTZFELD G. 2004. Xerotherme Laufkäfer in Deutschland – Verbreitung und Gefährdung. Angewandte Carabidologie, Suppl. III. Laufkäfer in Xerothermbiotopen: 27–44.
- PORHAJAŠOVA J., ŠUSTEK Z., NOSKOVIČ J., URMINSKÁ J., ONDRIŠÍK P. 2010. Spatial changes and succession of carabid communities (Coleoptera, Insecta) in seminatural wetland habitats of the Žitava river floodplain. *Folia Oecologica* 37(1): 75–85.
- ROTTER S., ZULKA K.P. 1999. Bemerkenswerte Laufkäfer-Nachweise aus dem Steinfeld (Niederösterreich, südliches Wiener Becken) (Coleoptera: Carabidae). *Koleopterologische Rundschau* 69: 19–24.
- RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych Wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1-2): 49–106.
- SCHNITTER P., TRÖST M., AL HUSSEIN I., CIUPA W., GRILL E., LÜBKE–AL HUSSEIN M., MALCHAU W., PIETSCH T., SCHMIEDTCHEN G., TIETZE F., RÖBLER A. 2004. Rote Liste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) des Landes Sachsen – Anhalt, 2. Fassung, Stand: Februar 2004. Rote Listen Sachsen – Anhalt. *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt* 39: 252–263.
- SCHÜLE P., PERSOHN M. 1998. Laufkäfer. Rote Liste der in Rheinland – Pfalz gefährdeten Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) (Stand: 01.01.1998). Ministerium für Umwelt und Forsten, Mainz: 32 pp.
- SHISHINOVA M., KOSTOVA R., KOJABASHEV N. 2001. A study of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) communities in three types of agroecosystems. *Archives of Biological Sciences* 53 (3-4): 123–128.

- TALLÓSI B., SZÉL G., PURGER J.J. 2006. The Rhysodidae and Carabidae (Coleoptera) of the Mecsek Mountains and its surroundings. *Folia Comloensis* 15: 51–114.
- TEOFILOVA T., MARKOVA E., KODZHABASHEV N. 2012. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bulgarian Black Sea coast. *Bulgarian Journal of Agricultural Science* 18(3): 370–386.
- TEOFILOVA T., MARKOVA E., KODZHABASHEV N. 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Cape Emine (Central Bulgarian Black Sea coast). P. I. Taxonomic and zoogeographic structure, life forms, habitat and humidity preferences. *ZooNotes* 68: 1–18.
- TRAUTNER J., BRÄUNICKE M., KIECHLE J., KRAMER M., RIETZE J., SCHANOWSKI A., WOLF-SCHWENNINGER K. 2005. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 9: Rote Liste und Artenverzeichnis der Laufkäfer Baden-Württembergs (Coleoptera: Carabidae), 3. Fassung, Stand Oktober 2005. LUBW Baden-Württemberg: 33 pp.
- TRAUTNER J., MÜLLER-MOTZFELD G., BRÄUNICKE M. 1997. Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae), 2. Fassung, Stand Dezember 1996 [unter Mitarb. von Erik Arndt u. a.]. – *Naturschutz und Landschaftsplanung* 29(9): 261–273.
- TRAUTNER J., MÜLLER-MOTZFELD G., BRÄUNICKE M. 1998. Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae), In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Ed.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 55. Bonn, Bad Godesberg: *Bundesamt für Naturschutz*: 434 pp.
- TYKARSKI P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for faunistic studies. *Polish Journal of Entomology* 80(2): 155–183.
- VESELÝ P., MORAVEC P., STANOVSKÝ J. 2005. Carabidae (střevlíkovití), pp. 406–411, In: FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPIK M. (Eds.). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 760 pp.
- VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYZC F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KRIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘIHA J., VONIČKA P., ZÚBER M. 2009. Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data. *Klapalekiana* 45: 83–116.
- VESELÝ P., RESL K., TÉTÁL I. 2002. Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997–2001 with supplementary pre-1997 data. *Klapalekiana* 38: 85–109.
- WENZEL E., HANNIG K. 2001. Bemerkenswerte Käfernachweise auf dem Heimberg bei Schloßböckelheim an der Müttlern Nahe (Ins., Coleoptera). *Coleo* 3: 69–114.
- WRASE D.W. 2004. Tribus: Harpalini, In: MÜLLER-MOTZFELD G. (Hrsg.). Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 2, Adepaga 1, Carabidae (Laufkäfer). 2 (erweiterte) Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin: 344–420.
- WRASE D.W. 2005. Nomenclatorial, taxonomic and faunistic notes on some Palaearctic genera and species of ground-beetles (Coleoptera, Carabidae: Apotomini, Chlaeniini, Cyclosomini, Harpalini, Lebiini, Licinini, Platynini, Siagonini, Sphodrini). *Linzer Biologische Beiträge* 37(1): 815–874.

Accepted: 9 March 2018; published: 27 March 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>